

ҲОМИИ АДЛУ ДОД - КУРУШИ КАБИР

*Аслиниссо Ёдгорӣ,
докторанти МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»*

Аннотатсия: *Куруши Кабир дар таърихи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маданияи форсу тоҷик мақом ва ҷойгоҳи арҷманде дорад ва ба сифати қофиласолори сиёсат ва ҳомии адлу дод муаррифӣ шудааст. Ӯ ҳамчун сиёсатмадор ва давлатдори донову оқил ва боадолату додвар миёни ақвоми мухталиф аз эҳтиром ва манзалати баланд бархурдор аст.*

Калидвожаҳо: *Куруши Кабир, Порт, Гургон, Лидӣ, Осиёи Сағир, Қафқоз, Бобул, Варорӯд, Эъломияи ҳуқуқ, давлати Ҳахоманишиён*

Куруши Кабир бунёдгузори давлате буд, ки қариб тамоми марзи олами соҳибтамаддуни онвақтаро фаро мегирифт. Мардуми зиёдеро, ки забону дину расму оин ва анъанаи гуногун доштанд, зери як парчам муттаҳид намуд. Вай бар хилофи ҷаҳонгирони пешин ҳаргиз шахреро ба ҳангоми фатҳ ба вайронию ғорат накашид ва шоҳи тоҷбохтаеро ба марг маҳкум накард, баръакс бо шикастхӯрдагон бо бузургӣ рафтор намуд. Дӯстону ҷонибдоронаш бо номаш ифтихор мекарданд ва душманонаш ба бузургии ӯ сар фуруд оварда буданд.

Дар таърихнигории ҷаҳон Куруши Кабир симои ормонӣ ва аз шоҳаншоҳоне шинохта шудааст, ки на бо воситаи ҷанг, балки аз роҳи созишу сулҳ кӯшидааст қаламрави давлаташро густариш диҳад. Мувофиқи маълумотҳои таърихӣ Куруш ҳангоми юришҳои худ ба минтақаҳои гуногун махсусан Порт, Гургон, Лидӣ, Осиёи Сағир, Қафқоз, Бобул, Варорӯд ва ғайра зердастону бандиёнро озод намуда, нисбати асирон истисморро раво намедид. Куруш моҳи августи соли 539 ҳангоми фатҳи Бобул (димнааш дар наздикии ш.Ҳиллаи Ироқ мавҷуд аст) яҳудиёнро, ки солҳои зиёд дар асорати шоҳи Бобулистон Набонид қарор доштанд, озод намуда, рухсат дод, то ба ватани худ баргарданд. Амнияти онҳоро таъмин намуд ва дар шахрҳои Бобулистон низ ободихои зиёд карда, ба урфу одатҳои эшон арҷ гузошт. Ин нуктаро худи Куруши Кабир дар Эъломияи ҳуқуқии худ (соли 539 п.м. нашр шуда ва бо номи Маншури Куруш ҳам маъруф аст) ба тариқи зайл баён медорад: **«Фармон додам, ки ҳама мардум дар парастии худон худ озод бошанд ва бединонро наёзоранд. Фармон додам, ки ҳеч як аз хонаҳои**

мардум хароб нашавад... Сулҳу оромишро ба тамоми мардум ато кардам» [10, с.167].

Маншури Куруши Кабир соли 1879 тавассути Ҳурмуз Расом, бостоншиноси бритониёиасли осуритабор, дар маъбади бузурги Эсагила (ниёишгоҳи Мардук, Худои бузурги бобулӣ), дар шаҳри бостонии Бобул, дар Байнаннахрайн, дарёфт шудааст. Дарозии устувона 23 сантиметр ва бараш 11 сантиметрро ташкил медиҳад. Давр то даври он дар ҳудуди 40 хат бо забони акадӣ ва хати мехии бобулӣ навишта шудааст.

Гумони нахустини бостоншиносон ин буд, ки ин лавҳ тавассути яке аз подшоҳони бобулӣ нигошта шудааст. Аммо пас аз баррасии хатшиносон мушаххас шуд, ки ин устувона дар соли 539 пеш аз милод ба ҳангоми вуруди сипоҳи Эрон ба Бобул ва фатҳи ин шаҳр ба фармони Куруши Кабир, бунёдгузори давлати Ҳахоманишиён навишта шудааст.

Тарҷума ва интишори матни ин устувонаи гилӣ нишон дод, он чи аз хоки Бобул кашф шуд, нахустин маншури ҷаҳонии ҳуқуқи башар аст. Ба ҳамин муносибат дар соли 1969 дар гирдиҳамоии ҳуқуқдонони саросари ҷаҳон, ки дар канори оромгоҳи Куруши Кабир баргузор шуд, ўро нахустин бунёдгузори ҳуқуқи башар номиданд.

Шоҳаншоҳ Куруши Кабир ҳанӯз дар асри панҷуми пеш аз солшумории мелодӣ дар бораи арзишҳои умумибашарӣ ва ҳуқуқи инсон дар Эълomiaи хеш таъкид карда буд, ки то замони ҳозира аҳамияти худро гум накардаанд. Меъёрҳои ин Эълomia дар бораи он ки «касе ҳақ надорад касеро кор фармуда, ба ў музд надихад»; «ҳар кас озод аст ҳар динеро, ки ба он майл дорад, баргузинад, ихтиёр дорад дар ҳар ҷо хоҳад сукунат намояд ва ба ҳар гуна дину мазҳаб, ки мўътақид аст, ибодат кунад ва эътиқодоти худро ба ҷо оварад... танҳо ба шарте, ки ҳаққи касеро поймол насозад ва зиёне ба ҳуқуқи дигарон ворид насозад»; «ҳар кас посухгӯи аъмоли худ мебошад» [3, с.132] ва ғайра. Инҳо аз ҷумлаи арзишҳои мебошанд, ки дар низоми ҳуқуқи озодиҳои инсон мақоми марказиро ишғол менамоянд.

Эълomiaи Куруши Кабир яке аз манбаъҳои муқаддаси давлати Ҳахоманишиён мебошад, ки дар он ҳуқуқ ба озодии эътиқод, озодии ҳаракат, интихоби манзил, ҳуқуқ ба моликият ва ғайра ба таври возеҳ дарҷ гардидаанд. Меъёрҳои Эълomiaи Куруши Кабир то имрӯз моҳияти худро гум накардаву истифодашавии онҳо дар санадҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Эълomiaи умумии ҳуқуқи башар,

ки дар таърихи 10-уми декабри соли 1948 аз ҷониби Созмони Миллали Муттаҳид қабул шудааст, ба чашм мерасад.

Алҳол, Маншури Куруши Кабир дар Осорхонаи Британияи Кабир дар бахши Эрони бостон ниғаҳдорӣ мешавад. Як нусха аз маншури Куруш ба унвони куҳантарин фармони шинохташудаи тафохум ва ҳамзистии миллатҳо дар Маҷмааи Созмони Миллали Муттаҳид дар Нью-Йорк ҳамчун баёнғари ҳуқуқу озодиҳои инсон нигоҳ дошта мешавад. Аз ин бозёфти таърихӣ 100 нусха омода шудааст, ки дар осорхонаҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба намоиш гузошта шудааст.

Чи тавре, ки маълум гардид, дар даврони ҳукмронии Куруши Кабир ва мавҷудияти империяи бузурги Ҳахоманишиён низоми муайяни қонунгузорӣ ва ҳуқуқӣ ба вучуд оварда шуд. Эъломияи Куруши Кабир, ки аз фарҳанги ориёӣ ва ақоиди инсондӯстӣ сарчашма мегирад, нахустин ҳуҷҷати таърихӣест, ки эҳтироми ҳуқуқ, озодии мазҳабу эътиқод ва ҳифзи дороии шахрвандонро пуштибонӣ кардааст. Ин ҳуҷҷати таърихӣ ҳуқуқӣ манзалати Курушро чи дар замони атиқа ва чи дар замони муосир хело боло бурдааст. Ҳанӯз дар замони хеш Куруши Кабир на танҳо дар байни мардуми худ, балки дар миёни мардуми мамолики олам нуфузи бештарро соҳиб мешавад ва дар баробари бузургони даври замонҳо қарор мегирад. Академик Бобочон Ғафуров дар китоби «Тоҷикон» чунин менигорад: «Ҳахоманишҳо бар хилофи подшоҳони пешини замони Шарқи қадим, нисбат ба оину мазҳабҳои сойири халқҳо хеле бо таҳаммул муносибат карда, ҳатто маъбаду калисоҳои кишварҳои мухталиф ба мисли ибодатхонаҳои Бобул ва Яҳудистонро дубора барқарор намуданд. Хусусан, асосгузори давлати Ҳахоманишҳо Куруш шӯҳрати зиёд пайдо карда буд. Форсҳо ўро ҷадди кабир, бобулиҳо расули худои Мардук, юнониҳо рачули бузурги давлат ва яҳудиён наҷотбахши худо Яҳве номида буданд» [2, с.107-108].

Дар ҳақиқат, Куруши Кабир дар таърихи башарӣ бо сиёсати оқилонаи кишваркушоӣ, таъсиси империяи тавоною муттамаркази ориёӣ ва инсонпарварию адолатпешагиаш шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст. Ў яке аз муаллифони аввалин Эъломияи ҳуқуқи башар ба шумор меравад, ки ҳанӯз 2600 сол муқаддам риояи озодиҳо ва ҳуқуқҳои инсонро таъкид намуда буд ва боиси ифтихор аст, ки маҳз ниёғони мо чунин равишу оини давлатдорӣ, арҷгузорӣ ба мақоми инсонро асос гузоштаанд.

Пайнавишт:

1. Абдурахмон, Б. Раҳим, А. Куруши Кабир дар шумораи даҳ шахсияти бузурги тамоми давру замонҳост / Б. Абдурахмон // Ҷумҳурият. – 2007. – 8сент. с.8
2. Ғафуров, Б. Тоҷикон / Б. Ғафуров // Душанбе “Нашриёти муосир”. – 2020. – 976с.
3. Донишномаи кӯдакон ва наврасон [муҳаррири масъул Б. Абдурахмонов] – Душанбе: «ЭР – граф». 2016. – 525с.
4. Иброҳимзода З. Аввалин муаллифи Эъломияи хуқуқи башар / З. Иброҳимзода // Мероси ниёгон. – №21. – 2019. - саҳ.39-41.
5. Камол Ҳ. Куруш – симои ормони таърихнигории ҷаҳон / Ҳ. Камол // Мероси ниёгон. – №20. – 2018. - с.37-41
6. Камол, Ҳ. Низоми давлатдорӣ, вазъи иҷтимоию иқтисодӣ дар шоҳаншоҳии Ҳахоманишӣ / Ҳ. Камол // Мероси ниёгон. – №21. – 2019. - саҳ.60-62.
7. Маҳмудов Д. Куруши Кабир / Д. Маҳмудов // Тоҷикистон. – №1-3. – 2013. -с.23 – 27.
8. Назриев Д. Куруши Кабир ва ривояти Геродот / Д. Назриев // Ҷумҳурият. – 2006. – 8июн.
9. Раҳмон, Э. Чехраҳои мондагор / Э. Раҳмон // Душанбе “ЭР - граф”. – 2016. – 364с.
10. Ҷамшедов, П. Фарҳанги ориёии бостон аз дирӯз то имрӯз / П. Ҷамшедов. – Душанбе. 2021. – 552 с.

